

ຜົນຂອງລະບົບການປູກພືດໝູນວຽນຕໍ່ກັບສະພາບດິນ

Effects of Crop Rotation System to Soil Conditions

ສີພັນ ດາວວິງເດືອນ, ວອນ ຄຸນປະເສີດ, ໃຈຈັ່ງ ຕິ່ງສີ ແລະ ບົວຄຳ ແກ້ວບົວ

Siphanh DAOVONGDEUAN, Vone KHOUNPASERTH, Chaichang TONGSY and Bouakham KEOBOUA

ບົດຄັດຫຍໍ້: ຜະລິດຕະພາບຂອງດິນເປັນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງພືດຊະນິດຕ່າງໆ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ມີການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບດິນໃນຮູບແບບຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບພືດໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄຸນສົມບັດທາງດ້ານຜີຊິກ, ເຄມີ ແລະ ຊີວະວິທະຍາຂອງດິນ. ຈຸດປະສົງຂອງການສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອປຽບທຽບຄວາມໜາແໜ້ນ, ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງຂອງດິນ ໃນ 3 ພື້ນທີ່ປູກພືດແຕກຕ່າງກັນຄື: R₁ (ສາລີ+ຖົ່ວດຳ), R₂ (ຖົ່ວເຫຼືອງ+ຖົ່ວແຮ) ແລະ R₃ (ຖົ່ວຂຽວ+ຖົ່ວດິນ). ການເກັບກຳຂໍ້ມູນດິນແມ່ນເອົາທັງໝົດ 36 ຈຸດ ໃນຄວາມເລິກ 0-10 ຊມ. ການຊອກຫາຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນແມ່ນນຳເອົາໄປອົບຢູ່ຕູ້ອົບດິນໂດຍໃຊ້ອຸນຫະລັດ 105 °C ພາຍໃນເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍນຳໃຊ້ສູດຄິດໄລ່ຄວາມໜາແໜ້ນ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ, ສຳລັບຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງແມ່ນນຳເອົາດິນມາບິດໃຫ້ມຸ້ນ ແລະ ຜ່ານຕາໜ່າງເຂິງດິນ 1 ມມ ໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກຄ່າ pH. ຜົນຂອງການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ພື້ນທີ່ R₃ ມີການປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດທາງດ້ານຕ່າງໆສູງກວ່າ R₁ ແລະ R₂ ຄື: ພື້ນທີ່ R₃ ມີຄວາມໜາແໜ້ນ ສະເລ່ຍແມ່ນ 1,384 ກຣາມ/ຊມ³, ຄວາມຊຸ່ມ ສະເລ່ຍແມ່ນ 14,272% ແລະ ຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງ ສະເລ່ຍແມ່ນ 5,638. ຄຸນສົມບັດຂອງດິນທີ່ມີຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນສູງນັ້ນມີອິດທິພົນມາຈາກວິທີການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ແລະ ພືດທີ່ປູກ ເຊັ່ນ: ຄວາມໜາແໜ້ນ ບົງບອກເຖິງລັກສະນະຂອງເນື້ອດິນ, ຄວາມຊຸ່ມ ບົງບອກເຖິງການບັນຈຸຂອງອິນຊີວັດຖຸ ແລະ ເສດຖະທຳດິນ ແລະ ຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງ ບົງບອກເຖິງການບັນຈຸຂອງອິນຊີວັດຖຸ ແລະ ທາດອາຫານຕ່າງໆ.

ຄຳສັບທີ່ສຳຄັນ: ລະບົບການປູກພືດໝູນວຽນ, ຄວາມໜາແໜ້ນ, ຄວາມຊຸ່ມ, ຄ່າ pH, ຄຸນສົມບັດຂອງດິນ

Abstract: Soil productivity is one of the most important factors for increasing crop yields. Therefore, the researches and experiments of soil were implemented, in order to be supportive to crops, specifically physical, chemical and biological properties of soil. The objective of this experiment was to compare soil density, soil moisture and soil pH in three planted-crop areas: R₁ (corn+black turtle bean), R₂ (soy bean+pigeon pea) and R₃ (Mungbean+Peanut). Soil samples were collected in 36 points with 0-10 cm in depth. Soil density and moisture were dried up in the oven at 105 °C within 24 hours and calculated by their formulas. Whereas pH value, soil samples were crushed and sieved in 1 mm sieve net using pH meter for calculating its value. The results of the experiment have shown that, the soil properties of R₃ have been changed in numbers higher than R₁ and R₂ as Plot 3 has average density as of 1,384 g/cm³, average moisture as of 14,272% and pH value as of 5,638. The increasing soil properties have been influenced from land use methods and ground covers and residues. For instance, soil density indicates the composition of soil texture, whereas soil moisture indicates the content of organic matter and ground cover, and pH value indicates the content of organic matter and nutrients.

Keyword: Crop Rotation Systems, Density, Moisture, pH value, Soil Properties.

¹ ພາກວິຊາວິທະຍາສາດພືດ ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ
Plant Science Department, Faculty of Agriculture and Forest Resource, Souphanouvong University
*corresponding: Siphanh@su.edu.la

ບົດນຳ

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ຍັງນອນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ດ້ອຍພັດທະນາທັງໝົດໃນໂລກ 48 ປະເທດ ແລະ ເປັນ 1 ໃນ 9 ປະເທດຂອງທະວີບອາຊີ-ປາຊີຟິກ ໂດຍອີງຕາມການເປີດເຜີຍຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ແລະ ຄາດວ່າ ສປປ ລາວ ຈະຫລຸດຜົນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020 ຈຶ່ງຈະໄດ້ຕາມຄາດໝາຍການກຳນົດຂອງ

ອົງການ ສປຊ. ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງຕ້ອງເລັ່ງແກ້ໄຂ 3 ບັນຫາຫລັກຄື: ບັນຫາຄວາມທຸກຈົນ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຄວາມອ່ອນແອທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການຜະລິດກະສິກຳກໍ່ແມ່ນປັດໃຈໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມອ່ອນແອທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ຜ່ານມາ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານກໍ່ໄດ້ເລັ່ງແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານການຜະລິດກະສິກຳໃຫ້ກຸ້ມຄຸ້ມກົນ ແລະ ໃຫ້ສາມາດຜະລິດຂາຍເປັນສິນຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ, ຈົນໄດ້ວາງເປັນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຫລື ແຜນງານບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານຄື: ແຜນງານຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ສິ່ງເສີມການຜະລິດພືດເປັນສິນຄ້າ ຊຶ່ງເປັນແຜນງານບຸລິມາສິດໃນອັນດັບຕົ້ນໆໃນ 8 ແຜນງານບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນລາວມີສະບຽງອາຫານທີ່ພຽງພໍ ແລະ ຂາຍເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຈົນ, ສະນັ້ນ, ຢູ່ໃນທຸກພາກສ່ວນຂອງ ສປປ ລາວ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຜະລິດພືດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ແຕ່ການຜະລິດພືດດັ່ງກ່າວນັ້ນເຂົ້າເຈົ້າເນັ້ນໜັກໃສ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຜົນຜະລິດເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ມີການຄຳນຶງເຖິງປັດໃຈທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດນັບມື້ແມ່ນໜ້ອຍລົງ, ຕົ້ນທຶນການຜະລິດສູງຂຶ້ນ, ມີການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນຫລຸດລົງ, ມີການອັດແໜ້ນຂອງດິນເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ມີການເຊາະລ້າງດິນຊັ້ນເທິງດ້ວຍນ້ຳເພີ່ມຂຶ້ນ, ຈາກບັນຫາດັ່ງກ່າວນັ້ນຕໍ່ເນື່ອງມາຈາກສາເຫດຕ່າງໆຄື: ການເຮັດການກະສິກຳທີ່ບໍ່ຖືກວິທີ, ການນຳໃຊ້ດິນທີ່ບໍ່ຖືກຕາມຫລັກການ, ບໍ່ມີການປຸກພືດໝູນວຽນ, ບໍ່ມີການປຸກພືດຄຸມໜ້າດິນ ແລະ ມີການນຳໃຊ້ກົນຈັກໜັກເຂົ້າໃນການກະສິກຳທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫລັກການ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ດິນມີການອັດແໜ້ນ.

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ຊຶ່ງບໍ່ສະເພາະຢູ່ພຽງແຕ່ໃນ ສປປ ລາວເຮົາທີ່ພົບກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້, ຍັງມີຫລາຍປະເທດກໍ່ພົບກັບບັນຫາແບບນີ້ເຊັ່ນກັນ, ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເກີດມີການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງໃນວິທີການຕ່າງໆເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ ແລະ ວິທີການທີ່ໄດ້ເຮັດການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນແຜ່ຫຼາຍແມ່ນເຕັກນິກການປຸກພືດໂດຍຜ່ານເສດພືດຄຸມດິນໂດຍກົງ (SCV) ຊຶ່ງເປັນເຕັກນິກທີ່ມີການປຸກພືດແບບໝູນວຽນ, ການປຸກພືດແບບປະສົມປະສານ, ບໍ່ມີການໄຖ, ບໍ່ມີການຈູດເສດພືດ ແລະ ຮັກສາເສດພືດໄວ້ໃນພື້ນທີ່ເພື່ອຄົນທາດອາຫານທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ໄປໃນພືດໃຫ້ກັບສູດຄົນ. ພືດທີ່ນິຍົມປຸກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພືດທີ່ເປັນເສດຖະກິດ, ພືດທີ່ນິຍົມບໍລິໂພກໃນພື້ນທີ່, ພືດເປັນທາດອາຫານໃນດິນໄດ້ດີ (ພືດຕະກູນຕົວ) ແລະ ພືດຕະກູນຫຍ້າທີ່ມີຮາກຢັ່ງລົງດິນເລິກ. ເຕັກນິກການປຸກພືດໂດຍຜ່ານເສດພືດຄຸມດິນໂດຍກົງແມ່ນໄດ້ເຮັດການທົດລອງທຳອິດໃນປະເທດມາດາກາສາ, ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ຖືກນຳໃຊ້ໃນປະເທດເບລຊິນ ແລະ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນເອີລົບ ແລະ ໃນໂລກ, ສປປ ລາວ ແມ່ນເລີ່ມທົດລອງນຳໃຊ້ໃນປີ 2000 ຂອງ 4 ເມືອງໃຕ້ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ທົດລອງນຳໃຊ້ໃນແຂວງຊຽງຂວາງໃນປີ 2003 ແລະ ເຜີຍແຜ່ທາງພາກທິດສະຕີ ແລະ ພາກປະຕິບັດໃນເກືອບທົ່ວປະເທດ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງມີຄວາມສົນໃຈຍາກທົດລອງນຳໃຊ້ເຕັກນິກດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຝາມນ້ຳຍືດປ່ອນທີ່ດິນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຕ່ຳ (ຕອນດິນທີ່ຖືກຂຸດໜ້າດິນອອກໄປປະມານ 20-30 ຊມ) ເພື່ອສຶກສາເບິ່ງລັກສະນະໂຄງສ້າງທາງດ້ານພືດ-ເຄມີຂອງດິນ.

ອຸປະກອນ ແລະ ວິທີການ

ອຸປະກອນ:

ອຸປະກອນ (ປຸກພືດ): ແນວຜັນສາລີຝັກອ່ອນ, ຖົ່ວເຫລືອງ ແລະ ເຂົ້າຝ່າງ (ພືດຫລັກ), ແນວຜັນຖົ່ວສະຕາຍໂລ, ຖົ່ວດິນ ແລະ ຖົ່ວແຮ (ພືດສຳຮອງ), ຂີ້ແກບ, ເສດພືດ, ລະບົບການໃຫ້ນ້ຳແບບທໍ່ຢາງ, ຈິກ, ຊວ້ານ, ພ້າ, ມິດ, ເຊືອກຝາງ, ໄມ້ແມັດ.

ອຸປະກອນ (ຫ້ອງແລັບ): ຕູ້ອົບດິນ, ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມເປັນກົດ-ຕ່າງ, ກັບໂຟມ, ຊິງຊິງ, ຈອກ ບົກເກີ, ນ້ຳກັນ, ປອກເຫລັກ, ພາຖາດໃສ່ດິນ.

ວິທີການ

ສະຖານທີ່ສຶກສາ: ໄດ້ປະຕິບັດຢູ່ພື້ນທີ່ຝາມຂອງພາກວິຊາວິທະຍາສາດພືດ (ຝາມໂຄງການລະບົບນ້ຳຍືດ), ຄະນະກະເສດສາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ.

ລະຍະເວລາ: ໃຊ້ເວລາ 4 ເດືອນ ໂດຍເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 10/2- 15/6/2014.

ແຜນການທົດລອງ: ການທົດລອງຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ປະກອບມີ 3 ໜານໃຫຍ່ ຄື:

- ໜານທີ 1 ສາລີ+ຖົ່ວດຳ (R₁)
- ໜານທີ 2 ຖົ່ວເຫຼືອງ+ຖົ່ວແຮ (R₂)

- ໜານທີ 3 ຖິ່ງຂຽວ+ຖິ່ງດິນ (R₃)

ວິທີການປູກ

ການປູກສາລີ: ແມ່ນຂຸດເປັນຂຸມກວ້າງ 20x20x20 ຊມ, ປູກໃນໄລຍະຫ່າງ 40x40 ຊມ.

ການປູກໜາກຖິ່ງເຫຼືອງ: ແມ່ນຂຸດເປັນຂຸມກວ້າງ 20x20x20 ຊມ, ປູກໃນໄລຍະຫ່າງ 40x40 ຊມ.

ການປູກໜາກຖິ່ງດິນ: ແມ່ນຂຸດເປັນຂຸມກວ້າງ 30x30x20 ຊມ, ປູກໃນໄລຍະຫ່າງ 40x40 ຊມ.

ການໃສ່ຝຸ່ນ: ແມ່ນເອົາຂີ້ແກບໃສ່ຮອງຝື່ນ 2 ກິໂລກຣາມແລະຫລັງຈາກນັ້ນແມ່ນໃຫ້ເອົາເສດຜົດປົກໜ້າດິນ.

ການໃຫ້ນ້ຳ: ແມ່ນຈະໃຊ້ທໍ່ຢາງແບບຝົນຝອຍໄວ້ເທິງຝື່ນທີ່ຫົດນ້ຳ (ຈະໃຫ້ເດີນ ຫລື ຢາງໃນຝື່ນທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ), ການໃຫ້ນ້ຳແມ່ນອີງຕາມຄວາມແຫ້ງຂອງຝື່ນທີ່.

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແມ່ນເກັບຢູ່ 3 ຄັ້ງ ຄື:

- ຄັ້ງທີ 1 ແມ່ນຈະເກັບຢູ່ຈຸດທີ 1, 4, 8 ແລະ 12
- ຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນຈະເກັບຢູ່ຈຸດທີ 2, 5, 7 ແລະ 10
- ຄັ້ງທີ 3 ແມ່ນຈະເກັບຢູ່ຈຸດທີ 3, 6, 9 ແລະ 11

ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ

ສຳລັບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງດິນ

- ນຳດິນທີ່ໄດ້ມາຈາກພາກສະໜາມມາຊັງເພື່ອຮູ້ເຖິງນ້ຳໜັກຂອງດິນກ່ອນອົບ.
- ນຳດິນທີ່ໄດ້ຊັງແລ້ວໄປອົບໃນຕູ້ອົບໂດຍໃຊ້ອຸນຫະພູມ 105 °C ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມ 24 ຊົ່ວໂມງ.
- ນຳດິນທີ່ໄດ້ອົບແລ້ວມາຊັງເພື່ອຫານ້ຳໜັກຂອງດິນຫຼັງອົບພ້ອມທັງຄຳນວນຫາຄວາມໜາແໜ້ນ.

ສຳລັບຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງຂອງດິນ

- ນຳດິນທີ່ເອົາມາຈາກພາກສະໜາມນັ້ນມາບົດໃຫ້ມຸ້ນແລ້ວຊັງເອົາປະມານ 40 ກຣາມ.
- ນຳເອົາດິນ 40 ກຣາມມາປະສົມກັບນ້ຳກັນປະມານ 40 ມລ ໃນຈອກແກ້ວບົກເກີ.
- ນ້ຳເອົາດິນແລະນ້ຳກັນທີ່ໄດ້ປະສົມກັນໄປສັ່ນໃນເຄື່ອງສັ່ນໂດຍໃຊ້ແທ່ງແມ່ເຫລັກເປັນໂຕສັ່ນ.
- ຫລັງຈາກສັ່ນພາຍໃນ 1 ນາທີແລ້ວໃຫ້ນຳມາວັດແທກໃນເຄື່ອງວັດແທກຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງ (ເຄື່ອງວັດແທກ pH).
- ກ່ອນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຕັ້ງຄ່າໃຫ້ຖືກຕ້ອງເສຍກ່ອນໂດຍນຳໃຊ້ນ້ຳບັບເຟີ 4, 6, 7 ຫລື 10 ທີ່ມີຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງເພື່ອປັບຄ່າໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.
- ການອ່ານຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງຂອງດິນປະໄວ້ປະມານ 3-4 ນາທີແລ້ວຈຶ່ງອ່ານຫລືປະໃຫ້ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງຍຸດຄົງທີ່ເສຍກ່ອນ.

ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ: ນຳໃຊ້ Microsoft Excel (2010) ເພື່ອຄິດໄລ່ ແລະ ສົມທຽບຂໍ້ມູນ, ເຊິ່ງມີສຸດຄິດໄລ່ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ສຸດຄິດໄລ່ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນເປັນເປີເຊັນໂດຍນ້ຳໜັກດິນແຫ້ງ

$$P_w = 100 \frac{M_w}{M_s}$$

P_w = ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນເປັນເປີເຊັນໂດຍນ້ຳໜັກດິນແຫ້ງ (%ເປີເຊັນ)

M_w = ນ້ຳໜັກຂອງນ້ຳໃນດິນ (ກຣາມ)

M_s = ນ້ຳໜັກຂອງດິນແຫ້ງ (ກຣາມ)

ສຸດຄິດໄລ່ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງດິນ

$$D_b = \frac{M_s}{V_b}$$

D_b = ຄວາມໜາແໜ້ນລວມ (ກຣາມ/ຊມ³)

M_s = ມວນສານຂອງດິນແຫ້ງ (ກຣາມ)

V_b = ບໍລິມາດລວມ (ຊມ³)

ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ວິຈານຜົນ

ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງດິນ

ຈາກຜົນໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບຄ່າສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງດິນຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ທົດລອງ ໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າ: ການເກັບກຳຄວາມໜາແໜ້ນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ R₁ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຄັ້ງ; ເຊິ່ງວ່າຄັ້ງທີ 3 ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງກວ່າ ມີເຖິງ 1,462 ກຣາມ/ຊມ³ ແລະ ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຢູ່ພາຍໃນ R₁ ແມ່ນ 1,443 ກຣາມ/ຊມ³, ສຳລັບ R₂ ກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຄັ້ງເຊັ່ນດຽວກັນ; ເຊິ່ງວ່າຄັ້ງທີສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນ ຄັ້ງທີ 1 ທີ່ມີຄ່າສູງເຖິງ 1,426 ກຣາມ/ຊມ³ ແລະ ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຢູ່ພາຍໃນ R₂ ແມ່ນ 1,392 ກຣາມ/ຊມ³, ສ່ວນ R₃ ກໍ່ຄືກັບ R₂ ແລະ ມີຄ່າສູງທີ່ສຸດໃນຄັ້ງທີ 1 ແມ່ນ 1,407 ກຣາມ/ຊມ³ ແລະ ມີຄ່າສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຢູ່ພາຍໃນ R₃ ໃນປີທີ 1 ແມ່ນ 1,384 ກຣາມ/ຊມ³.

ຕາຕະລາງທີ 1. ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມໜາແໜ້ນຂອງດິນໃນພື້ນທີ່ທົດລອງ

ພື້ນທີ່	ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງດິນ (ກຣາມ/ຊມ ³)			ຄ່າສະເລ່ຍ 3 ຄັ້ງ
	ຄັ້ງທີ 1	ຄັ້ງທີ 2	ຄັ້ງທີ 3	
R1	1,419	1,449	1,462	1,443
R2	1,426	1,389	1,362	1,392
R3	1,407	1,373	1,372	1,384

ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ

ຈາກຕາຕະລາງຄ່າສະເລ່ຍຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນໃນພື້ນທີ່ທົດລອງຂ້າງເທິງສາມາດສັງເກດເຫັນວ່າ: ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມຊຸ່ມທີ່ເກັບກຳໄດ້ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ນ: ຈາກການເກັບກຳຂໍ້ມູນ 3 ຄັ້ງໃນພື້ນທີ່ R₁ ແມ່ນເຫັນວ່າ: ຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນມີຄວາມຊຸ່ມສູງທີ່ສຸດ ເຊິ່ງມີເຖິງ 27,620% ແລະ ມີຄ່າສະເລ່ຍຄວາມຊຸ່ມແມ່ນ 22,063%, ສຳລັບ R₂ ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ມີຄວາມຊຸ່ມສູງສຸດ ເຊິ່ງມີເຖິງ 17,115% ແລະ ມີຄ່າສະເລ່ຍຄວາມຊຸ່ມໃນປີທີ 1 ແມ່ນ 13,825%, ສ່ວນ R₃ ແມ່ນ ຄັ້ງທີ 2 ມີເຖິງ 18,237% ແລະ ມີຄ່າສະເລ່ຍຄວາມຊຸ່ມແມ່ນ 14,272%.

ຕາຕະລາງທີ 2. ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນໃນພື້ນທີ່ທົດລອງ

ພື້ນທີ່	ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ (%)			ຄ່າສະເລ່ຍ 3 ຄັ້ງ
	ຄັ້ງທີ 1	ຄັ້ງທີ 2	ຄັ້ງທີ 3	
R1	23,945	27,620	14,624	22,063
R2	9,049	15,311	17,115	13,825
R3	11,534	18,237	13,045	14,272

ຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງຂອງດິນ

ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງຂອງດິນໃນພື້ນທີ່ທົດລອງກໍ່ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນຄື: R₁ ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ມີຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງສູງເຖິງ 6,092, R₂ ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ມີຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງແມ່ນ 5,685 ແລະ R₃ ແມ່ນຄັ້ງທີ 3 ມີຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງແມ່ນ 5,745. ສ່ວນຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງທັງໝົດຂອງແຕ່ລະແປງປູກພືດແມ່ນ R₁ ເທົ່າກັບ 5,810, R₂ ເທົ່າກັບ 5,556 ແລະ R₃ ເທົ່າກັບ 5,638.

ຕາຕະລາງທີ 3. ຄ່າສະເລ່ຍຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງຂອງດິນໃນພື້ນທີ່ທົດລອງ

ພື້ນທີ່	ຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງຂອງດິນ (pH)			ຄ່າສະເລ່ຍ 3 ຄັ້ງ
	ຄັ້ງທີ 1	ຄັ້ງທີ 2	ຄັ້ງທີ 3	
R1	5,377	5,962	6,092	5,810
R2	5,307	5,685	5,677	5,556
R3	5,478	5,690	5,745	5,638

ຈາກການປຽບທຽບຄຸນສົມບັດດ້ານພື້ນຖານ ແລະ ເຄມີຂອງດິນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ: ພື້ນທີ່ R₂ ແມ່ນມີການປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດດ້ານຕ່າງໆໄປໃນທິດທາງທີ່ດີກວ່າ R₁ ແລະ R₃, ທັງນີ້ອາດເປັນຍ້ອນວ່າຖິ່ນເຫຼືອງ ເປັນພືດທີ່ມີການຍ່ອຍສະລາຍຂອງເສດພືດໄວ ແລະ ມີໃບປົກຄຸມໜ້າດິນ, ສ່ວນ ຖິ່ນແຮ ເປັນພືດທີ່ມີການແຊກແຊງດິນຂອງຮາກພືດໄດ້

ດີກວ່າ ແລະ ມີລໍາດັບສູງປົກຄຸມໜ້າດິນໄດ້ຫຼາຍ. ສະນັ້ນ, ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການປ່ຽນແປງສົມບັດຕ່າງໆສະໜ້າສະເໝີກວ່າ ແລະ ຮັກສາຄວາມຊຸ່ມໄວ້ໄດ້ດີກວ່າໝູ່.

ສະຫຼຸບ

ຈາກການເກັບກໍາ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນທາງດ້ານຄວາມໜາແໜ້ນ, ຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຄ່າຄວາມເປັນກົດ-ເປັນດ່າງຂອງດິນໃນຜືນທີ່ທົດລອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜືນທີ່ມີການປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດທາງຟີຊິກ ແລະ ເຄມີຂອງດິນໃນຜືນທີ່ R₂ ມີຄຸນສົມບັດຕ່າງໆທີ່ມີຜົນໄດ້ຮັບດີກວ່າໝູ່ ແລະ ກົງກັບເກນ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງການປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດຂອງດິນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ດິນດີຂຶ້ນ.

ເອກະສານອ້າງອີງ

- ກົມສິ່ງເສີມການກະເສດ, (2008). ການປ້ອງກັນກໍາຈັດສັດຕູພືດໂດຍວິທີປະສົມປະສານຄວບຄຸມຜືນທີ່, ກະຊວງການກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນ (ພາສາໄທ).
- ກົມສິ່ງເສີມການກະເສດ, (2008). ການຈັດການສັດຕູພືດໂດຍວິທີປະສົມປະສານ, ສໍານັກພັດທະນາຄຸນະພາບສິນຄ້າການກະເສດ. ໜ. 1 (ພາສາໄທ).
- ສົມພອນ ເນດທອງສະຫວັນ, (2005). ຄຸ້ມປະກອບການສອນ ວິທະຍາສາດດິນ, ຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ, ຄະນະປ່າໄມ້, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ໜ. 1-10.
- ສະຫັດ ອາລິລາດ, (2010). ລະບົບຜູ້ຊ່ຽວຊານເພື່ອການວາງແຜນໃນການປູກຜັກປະສົມ, ສາຂາວິຊາເທັດໂນໂລຢີສາລະສິນເທດ, ມະຫາວິທະຍາໄລເທັດໂນໂລຢີ ສຸລະນາລີ. ໜ. 14-16 (ພາສາໄທ).
- ບຸນຖອງ ບົວຫອມ, (2005). ບົດຮຽນການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວຊົນນະບົດເຂດພູດອຍໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ ສະບັບທີ 3 ລະບົບການປູກຜັດແບບປະສົມປະສານ. ໜ. 2-4.
- ປະຖະພິຊິນ ວາຍອັກຄີ, (1998). ດິນ ແລະ ນໍ້າ (ພິມຄັ້ງທີ 5), ສໍານັກພິມຖານກະເສດຕະກໍາ, ອໍາເພີປາກເກດ, ຈັງຫວັດນິນທະບຸລີ. ໜ. 11-26 (ພາສາໄທ).
- ປຣະຊາ ນາຄະປຣະເວດ, ປັຣ໌ດນາ ທັນຍາດີ, ພິລັດນາ ວາສະໜານຸກຸນ. ຄຸ້ມມີການໃຊ້ບຸຍພິດສິດປັບປຸງບໍາລຸງດິນ, ກຸ່ມອິນຊີວັດຖຸ ແລະ ວັດຖຸເຫລືອໃຊ້, ກອງອະນຸລັກດິນ ແລະ ນໍ້າ, ກະຊວງກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນ. ໜ. 2-6 (ພາສາໄທ).
- ທະນາຄານເພື່ອການກະເສດ ແລະ ສະຫະກອນການກະເສດ, (1998). ການປູກຜັດໃນລະບົບການກະເສດແບບປະສົມປະສານ, ໂຄງການສິ່ງເສີມການກະເສດແບບປະສົມໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອ. ໜ. 1-10 (ພາສາໄທ).
- ເອັບ ຂຽງລິ້ນລິມ, (1999). ການສໍາຫລວດດິນ-ມະໂນທັດ, ຫລັກການ ແລະ ເຕັກນິກ, ພາກວິຊາປະຕະພິວິທະຍາ, ຄະນະກະເສດສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ກະເສດສາດ. ໜ. 1-2 (ພາສາໄທ).
- ຫລຸຍ ວັນນະມະຫາໄຊ, (2003). ວິທະຍາສາດດິນ, ຄະນະກະເສດສາດ (ວິທະຍາເຂດນາບົງ), ມະຫາວິທະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດ. ໜ. 35-79.
- Dalal.R.C, (1974). Effects of intercropping maize with pigeon peas on grain yield and nutrient uptake, *Experimental Agriculture* 10:219-224.
- Liboon.S.P, and R.R. Harwood, (1975). Nitrogen response in corn/soybean intercropping. *In Proc. of 6th Annual Science Meeting, Philippines Crop Science Society, Bacolod City, Philippines.*

